

Efeitos da hidroterapia no desenvolvimento motor de pacientes com transtorno do espectro autista (TEA)

Effects of hydrotherapy on the motor development of patients with autism spectrum disorder (ASD)

Thayene Rodrigues da Mata de Souza¹
Natália Gonçalves²

DOI: 10.5281/zenodo.10205332

Envio:21/11/2023
Aceite:25/11/2023

Resumo: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação, comportamentos repetitivos e restritos. O comprometimento do desenvolvimento neurológico tem como consequências o atraso na fala, nas habilidades motoras e na aprendizagem. A hidroterapia ajuda a implementar melhoras na coordenação motora, tônus muscular, controle de tronco, equilíbrio e habilidades motoras. É um recurso fisioterapêutico importante para a reabilitação ou prevenção de alterações funcionais. **Objetivo:** Revisar a literatura para identificar os efeitos que a hidroterapia pode trazer para o desenvolvimento motor de pacientes com TEA. **Método:** Se trata de uma de revisão de literatura. Espera-se que com esta revisão fique evidente os efeitos positivos que a hidroterapia pode ofertar para pacientes com TEA **Resultados:** Foram selecionados 5 artigos para a pesquisa e analisados para avaliar os critérios de inclusão e exclusão para a elaboração do projeto **Conclusão:** Pacientes com TEA possuem sintomas associados a distúrbios de comunicação, habilidades verbais e não verbais, além do déficit motor que contribui para a diminuição da socialização e a hidroterapia se mostra benéfica, pois as atividades aquáticas melhoram as habilidades motoras, promovem a interação social e ainda contribui para o aumento de confiança e motivação do paciente.

Palavras-chave: transtorno do espectro autista; hidroterapia; hidroterapia no autismo.

¹Thayene Rodrigues da Mata de Souza, Discente do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE.

²ORIENTADORA: Natalia Gonçalves - Especialista em neurofuncional. Docente do Curso Superior de FISIOTERAPIA – UNINORTE. CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE - Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

Abstract: Autism Spectrum Disorder (ASD) is defined as a neurodevelopmental disorder characterized by difficulties in social interaction, communication, repetitive and restricted behaviors. Impaired neurological development results in delays in speech, motor skills and learning. Hydrotherapy helps implement improvements in motor coordination, muscle tone, trunk control, balance and motor skills. It is an important physiotherapeutic resource for rehabilitation or prevention of functional changes. Objective: Review the literature to identify the effects that hydrotherapy can have on the motor development of patients with ASD. Method: This is a literature review. It is hoped that with this review the positive effects that hydrotherapy can offer for patients with ASD will become evident. Results: 5 articles were **selected** for the research and analyzed to evaluate the inclusion and exclusion criteria for the development of the project Conclusion: Patients with ASD have symptoms associated with communication disorders, verbal and non-verbal skills, in addition to motor deficits that contribute to reduced socialization and hydrotherapy is beneficial, as aquatic activities improve motor skills, promote social interaction and also contribute to the increased patient confidence and motivation.

Keywords: autism spectrum disorder; hydrotherapy; hydrotherapy in autismo.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do espectro do autismo (TEA) é o nome dado a um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento que afetam três pilares da estrutura da personalidade interação social, comunicação e comportamento (SANTOS; MASCARENHAS; OLIVEIRA, 2021).

Os sintomas estão associados a distúrbios de comunicação, habilidades verbais e não verbais, na capacidade de se relacionar, presença de padrões estereotipados, interesse em atividades específicas e comportamentos repetitivos. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostra a prevalência estimada de 1 em cada 59 crianças com idade de 8 anos (BONFIM et.al,2020).

Como parte do perfil típico de sintomas, se apresenta o déficit motor, que contribui para a diminuição da habilidade de socialização. Nesta população a prevalência de distúrbios motores foi classificada em 59-79%. Desde cedo, crianças com TEA apresentam déficits motores, estereotipia motora e comprometimento no controle postural precoce, velocidade e coordenação motora (BATTAGLIA et.al,2019).

Esta é uma patologia de causa desconhecida, que ocorre com mais frequência no sexo masculino. Alguns estudos descobriram que a causa está relacionada a uma possível falha no

desenvolvimento neural, ou ao uso de alguns medicamentos durante a gravidez, ainda não estabelecida de forma conclusiva, pode ser de origem genética. (FERREIRA; FERREIRA, 2022).

A hidroterapia é um ambiente que pode promover a atividade física em crianças com TEA. A fluabilidade na água pode ajudar no movimento, equilíbrio e coordenação. A água oferece oportunidades de interação social através de recursos e atividades aquáticas, pode incluir programas aquáticos e de natação. Estudos anteriores demonstraram e investigaram a eficácia da hidroterapia no tratamento de aspectos sociais e comportamentais de crianças com TEA (MILLS et.al,2020).

Descobriu-se que as atividades na piscina são eficazes no treinamento de habilidades psicomotoras e na melhoria do comportamento adaptativo em crianças com TEA. Os efeitos positivos da hidroterapia nos aspectos sociais e comportamentais de crianças com TEA demonstram como as atividades aquáticas estruturadas não apenas melhoram as habilidades motoras, mas também proporcionam oportunidades de interação social. Além disso, as crianças com TEA aumentam a confiança e a motivação para dominar tarefas motoras desafiadoras (BATTAGLIA et.al,2019).

É importante que o profissional fisioterapeuta compreenda as etapas do desenvolvimento motor e ative as áreas de concentração e interação social, por meio da estimulação sensorio-motora. Ao fazer isso as crianças com transtorno espectro autista tendem a desenvolver um maior índice de comprometimento de habilidades motoras como: rigidez muscular, hipotonia, acinesia, bradicinesia e déficits na coordenação motora geral, capacidades de equilíbrio, flexibilidade articular, equilíbrio postural e velocidade de movimento (FERREIRA; FERREIRA, 2022).

A hidroterapia é um dos recursos mais antigos da fisioterapia, refere-se ao uso da água para fins terapêuticos, usando os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos, apoiando a reabilitação ou prevenção de alterações funcionais. Além disso apresenta benefício físico, motor, no comportamento social e mental e na segurança. Por isso a hidroterapia é importante no desenvolvimento da criança com TEA (FERREIRA; FERREIRA, 2022).

Dessa forma, pode-se dizer que há efeitos positivos, tanto nas habilidades motoras quanto na confiança que os pacientes criam com seus próximos. Sendo assim a proposta da revisão é ressaltar os efeitos desse recurso.

Por isso o objetivo é revisar os artigos científicos para analisar e esclarecer os efeitos da hidroterapia como recurso no tratamento de pacientes com TEA. Além disso, entender a relevância da hidroterapia tanto na reabilitação quanto na prevenção desse tratamento.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura, onde o objetivo será mostrar como a hidroterapia pode contribuir para a qualidade de vida do paciente e a melhora significativa que ela pode trazer. A pesquisa de artigos científicos foi realizada no período de setembro de 2023 em bases de dados como: Scientific Electronic Library Online (SciELO); PubMed; MEDLINE. Onde foram consultadas publicações do ano de 2018 a 2022. As buscas foram feitas com as seguintes palavras chaves: transtorno do espectro autista; hidroterapia; hidroterapia no autismo, com seus respectivos descritores em inglês: “autism spectrum disorder”, “hydrotherapy”, “hydrotherapy in autism”. Os critérios de inclusão foram artigos encontrados com as palavras chaves citadas, artigos referentes ao título e que contribuam para o esclarecimento do assunto em questão. Os critérios de exclusão foram artigos publicados fora dos anos de 2014 a 2022, que não estivessem nas plataformas citadas ou em outros idiomas além de português e inglês e artigos não disponíveis na íntegra.

FLUXOGRAMA DE PESQUISA

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados 5 artigos para a pesquisa e analisados para avaliar os critérios de inclusão e exclusão para a elaboração do projeto, dando ênfase nos efeitos positivos que a hidroterapia pode proporcionar no tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista.

AUTOR/ ANO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
FERREIRA, A. S. L. FERREIRA, J. A. Q. 2022	Objetivo do trabalho foi analisar os benefícios da hidroterapia sendo utilizado como alternativa de tratamento em crianças com transtorno espectro autista.	Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, baseada na análise bibliográfica. A coleta de dados foi realizada nas bases de dados científicos: PubMed e PEDro.	Eficácia na aquisição de habilidades da hidroterapia, indicando melhoras significativas que ultrapassam o âmbito físico, motor, cognitivo e socio-afetivo.
SANTOS, G. T. S. MASCARENHAS, M. S. OLIVEIRA, E. C. 2021	Revisão sistemática sobre o papel do fisioterapeuta acerca do desenvolvimento motor em crianças com TEA.	Revisão de estudos produzidos e publicados nas bases de dados: Lilacs, Scielo, Pepsic e Ebsc.	Este estudo possibilitou uma análise de como a fisioterapia pode contribuir no processo de desenvolvimento motor de crianças com TEA.
MILLS, W. et.al 2020	Este estudo teve como objetivo determinar se a hidroterapia influencia comportamentos que impactam a saúde mental e o bem-estar em crianças com TEA.	Ensaio piloto randomizado, cruzado e controlado dentro dos indivíduos foi usado durante 8 semanas com crianças de 6 a 12 anos com TEA.	As descobertas desse ensaio sugerem que uma intervenção de hidroterapia pode influenciar positivamente os comportamentos relacionados a saúde mental e ao bem-estar.
BONFIM, et.al 2020	Descrever a vivência da família no processo de descoberta do diagnóstico de crianças com TEA.	Estudo qualitativo, descritivo, que entrevistou 9 familiares de 8 com TEA.	Ressalta-se a importância do suporte à família e crianças nessa trajetória oferecido por enfermeiros, profissionais de saúde, escola e dispositivos de suporte social.

<p>BATTAGLIA, G. et.al 2019</p>	<p>O objetivo deste estudo foi investigar a eficácia de uma terapia aquática multissistêmica específica (CI-MAT) nas habilidades motoras grossas e sociais em adolescentes com TEA.</p>	<p>Trata-se de 3 relatos de caso, sendo 2 meninos e 1 menina. O estudo foi dividido em 3 fases: linha de base, programa CI-MAT de 12 semanas e pós-teste</p>	<p>Os resultados contribuem com evidências acerca eficácia dos efeitos benéficos das atividades aquáticas nas habilidades motoras e sociais, apoiando a hipótese de que os domínios motores e intelectuais estão altamente inter-relacionados em indivíduos com desenvolvimento atípico.</p>
---------------------------------	---	--	--

4. DISCUSSÃO

Ferreira (2022) em sua pesquisa buscou demonstrar que o tratamento com a hidroterapia traz benefícios significativos para crianças com transtorno do espectro autista, tanto em termos desenvolvimento motor quanto em termos de segurança e confiança que as crianças desenvolvem com seus familiares, além disso queria mostrar que a hidroterapia produz resultados e respostas diferentes daqueles experimentados em terra, pois praticar exercícios em água aquecida ajuda a diminuir dores e espasmos musculares e com isso é possível obter resistência suave ao exercício na água e também treinar diferentes velocidades.

Santos (2021) possibilitou uma análise de como a fisioterapia pode contribuir no processo do desenvolvimento motor de crianças autistas, pois as crianças autistas apresentam dificuldade de compreender seu corpo como um todo, em partes e em movimento, por isso as técnicas fisioterapêuticas são para diferentes áreas da vida de uma criança, pois trazem benefícios inegáveis e visíveis, além de ajudar a melhorar as habilidades motoras, promover habilidades de coordenação motora e prevenir limitações no desempenho de atividades funcionais.

Em seu ensaio randomizado, Mills (2020) explorou os efeitos de um programa de terapia aquática de 4 semanas sobre comportamentos que afetam a saúde mental e o bem-estar de crianças com TEA. As conclusões mostraram que crianças com TEA podem utilizar a

hidroterapia para melhorar seu comportamento, especialmente ansiedade e comportamento depressivo, e reduzir problemas de pensamento e atenção.

Por sua vez Bonfim (2020) relata as vivências das famílias durante o processo de diagnóstico e início do tratamento e mostra que quando os primeiros sinais aparecem e as famílias percebem as primeiras mudanças de comportamento de seus filhos, há a dificuldade de reconhecer a possibilidade do adoecimento a significação de que tais comportamentos ou alterações podem ser características pessoais da criança ou da própria idade e que passaria. Esse significado pode estar relacionado ao sentimento de medo que permeia esse período inicial e as relações familiares, principalmente relacionado ao futuro idealizado construído pela família.

Battaglia (2019) investigou a eficácia de uma terapia aquática multissistêmica específica (CI-MAT) nas habilidades motoras grossas e sociais em três adolescentes com Transtornos do Espectro Autista (TEA). Os resultados mostraram que o programa de treinamento aquático aplicado foi eficaz para melhorar o controle de objetos e as habilidades locomotoras em indivíduos com TEA. No programa CI-MAT, a água foi um ativador social ao estimular os indivíduos a buscarem uma primeira interação com o terapeuta CI-MAT e resultou níveis de melhora em locomoção e habilidades de controle.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como finalidade investigar nos artigos encontrados os efeitos da hidroterapia em pacientes com transtorno do espectro autista. Observou-se nos artigos selecionados que crianças autistas apresentam dificuldades em comunicação, interação social e desenvolvimento de habilidades motoras. Portanto esta revisão de literatura buscou demonstrar a relevância da hidroterapia como tratamento para o TEA. As atividades aquáticas indicam uma melhora significativa nas habilidades motoras, promovem a interação social e ainda contribuem na motivação do paciente para enfrentar e dominar tarefas desafiadoras.

6. REFERÊNCIAS

Battaglia G. et.al. **Influence of a Specific Aquatic Program on Social and Gross Motor Skills in Adolescents with Autism Spectrum Disorders: Three Case Reports.** Department of Psychology, Educational Science and Human Movement, University of Palermo, Italy,2019.
Acesso em: 23 de outubro de 2023

Bonfim, T.A et.al. **Vivências familiares na descoberta do Transtorno do Espectro Autista: implicações para a enfermagem familiar.** Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil,2020.

Acesso em: 23 de outubro de 2023

LEITE FERREIRA, A. S.; QUARIGUASI FERREIRA, J. A. **Os Benefícios da Hidroterapia em Crianças com Transtorno Espectro Autista(tea): revisão integrativa.** Fied – Centro Universitario Inta(UNINTA),Tianguá, CE, Brasil,2022.

Acesso em: 25 de outubro de 2023

MILLS, W. et.al. **Does Hydrotherapy Impact Behaviours Related to Mental Health and Well-Being for Children with Autism Spectrum Disorder? A Randomised Crossover-Controlled Pilot Trial.** Physiotherapy Department, Bond University Faculty of Health Sciences and Medicine, 2 Promethean Way, Robina, QLD 4226, Australia,2020.

Acesso em: 23 de outubro de 2023

SANTOS, G. T. S. MASCARENHAS, M. S. OLIVEIRA, E. C. **A contribuição da fisioterapia no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista.** Universidade Salvador (Unifacs), Salvador, BA, Brasil,2021.

Acesso em: 25 de outubro de 2023